

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14976645>

KARTOGRAFIK YONDASHUV ASOSIDA O‘TMISH VA ZAMONAVIY XARITALARNI O‘ZARO MUVOFIQLASHTIRISH HAMDA TEXNO-ANALIKTIK TAHLILI

Saydaxmatxonova Asalxon Sirojiddin qizi

Toshkent texnologiya, menejment va
kommunikatsiya instituti (TMC), talabasi
saidahmadxonovaa@gmail.com

Sattarkulov Lazizbek Abror o‘g‘li

Toshkent davlat transport universiteti, magistranti
lazizbeksattarkulov@gmail.com

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada tarixiy va zamonaviy xaritalarni o‘zaro muvofiqlashtirish masalasi kartografik yondashuv asosida ko‘rib chiqiladi. Tadqiqot jarayonida tarixda mavjud bo‘lgan davlatlarning hududiy chegaralarini bugungi geopolitik birliklar bilan qiyoslashning texnologik va analitik usullari ishlab chiqildi. Ushbu metodologiya tarixiy o‘zgarishlarni vizualizatsiya qilish, geografik chegaralarning evolyutsiyasini aniqlash hamda siyosiy va madaniy ta’sir doiralarini tushunish imkonini beradi. Tadqiqot natijalari nafaqat tarixchilar, balki geopolitik tahlilchilar va kartograflar uchun ham muhim ahamiyat kasb etadi.

Kalit so‘zlar: kartografiya, tarixiy geografiya, geopolitik tahlil, hududiy muvofiqlashtirish, raqamli xaritalash, tarixiy davlatlar.

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматривается вопрос координации исторических и современных карт на основе картографического подхода. В ходе исследования были разработаны технологические и аналитические методы сравнения территориальных границ государств, существовавших в истории, с современными геополитическими единицами. Эта методология позволяет визуализировать исторические изменения, определить эволюцию

географических границ и понять сферы политического и культурного влияния. Результаты исследования важны не только для историков, но и для геополитических аналитиков и картографов.

Ключевые слова: *картография, историческая география, геополитический анализ, территориальная координация, цифровое картографирование, исторические государства.*

ANNOTATION

In this article, the issue of mutual coordination of historical and modern maps is considered based on a cartographic approach. In the course of the research, technological and analytical methods for comparing the territorial borders of states that existed in history with today's geopolitical units were developed. This methodology allows visualizing historical changes, determining the evolution of geographical boundaries, and understanding the spheres of political and cultural influence. The research findings are of great importance not only for historians, but also for geopolitical analysts and cartographers.

Keywords: *cartography, historical geography, geopolitical analysis, territorial coordination, digital mapping, historical states.*

Tarixiy va zamonaviy xaritalarni o‘zaro muvofiqlashtirish muammosi kartografiya va tarix fanlarining kesishgan nuqtasida dolzarb mavzulardan biri hisoblanadi. Insoniyat tarixi davomida davlatlarning hududiy chegaralari doimiy o‘zgarib kelgan, bu esa geografik hududlarning siyosiy va madaniy jihatdan turlicha talqin qilinishiga sabab bo‘lgan. Zamonaviy texnologiyalar, xususan, GIS tizimlari va raqamli kartografiya vositalari yordamida tarixiy xaritalarni joriy geopolitik birliklar bilan muvofiqlashtirish imkoniyati vujudga kelmoqda. Ushbu jarayon nafaqat tarixiy hududlarning aniq chegaralarini aniqlashga, balki ularning bugungi siyosiy va iqtisodiy ahamiyatini tushunishga ham yordam beradi [1].

Mazkur tadqiqot doirasida tarixiy davlatlarning hududiy chegaralarini zamonaviy davlatlar bilan moslashtirish usullari ishlab chiqildi. Bu yondashuv tarixiy geografiya, siyosiy fanlar va kartografiya sohalariga yangi texno-analitik imkoniyatlar ochib beradi. O‘tmishdagi davlatlarning ta’sir doirasini bugungi dunyo xaritasida

aniqlash orqali tarixiy jarayonlarning davomiyligini tushunish va ularni ilmiy asosda baholash mumkin bo'ladi.

Bundan tashqari, tarixiy va zamonaviy xaritalarning muvofiqlashtirilishi O'zbekistonning madaniy merosini vizualizatsiya qilish, turizm va ta'lim sohalarida yangi axborot texnologiyalarini joriy etish imkoniyatlarini kengaytiradi. Bu jarayon milliy tarixga qiziqishni oshirib, mamlakatning xalqaro ilmiy maydondagi mavqeini yanada mustahkamlashga xizmat qiladi [2].

Hozirgi kunda siyosiy, tarixiy, relyef va geografik xaritalar mavjud bo'lib, har biri ma'lum maqsadga xizmat qiladi. Biroq, ushbu xaritalarning asosiy kamchiligi - ular tarixiy va zamonaviy hududiy birliklarni bir vaqtning o'zida mukammal aks ettira olmasligidir. Bu muammo tarixiy o'zgarishlarni dinamik tarzda kuzatish va ularning zamonaviy davlatlarga ta'sirini aniqlashda qiyinchilik tug'diradi. Masalan:

Siyosiy xaritalar: faqatgina hozirgi davlatlar va ularning chegaralarini aks ettiradi; tarixiy hududiy o'zgarishlarni ko'rsatmaydi, o'tgan davrlarga oid davlatlarning chegaralari haqida ma'lumot bermaydi; davlatlarning o'zgaruvchan tabiati inobatga olinmagan.

Tarixiy xaritalar: ma'lum bir davr uchun yaratilgan bo'lib, vaqt o'tishi bilan o'zgarishlarni akslantirish imkoniyatiga ega emas; zamonaviy davlatlarning chegaralari bilan bog'lanmagani sababli, tarixiy jarayonlarning bugungi dunyoga ta'sirini tahlil qilishda noqulay; ko'pincha taxminiy ma'lumotlarga asoslangan bo'lib, zamonaviy ilmiy va texnologik yondashuvlardan foydalangan holda yangilanmagan.

Relyef xaritalari: asosiy e'tibor tabiiy landshaftga qaratilgan bo'lib, siyosiy va tarixiy o'zgarishlarni aks ettirmaydi; davlatlarning tabiiy chegaralar asosida qanday rivojlanganligini yoki o'zgarganligini ko'rsatib bera olmaydi.

Geografik xaritalar: iqlim, tabiiy resurslar yoki demografik xususiyatlarni aks ettirishi mumkin, lekin tarixiy jarayonlarni vizualizatsiya qilish imkoniyati cheklangan; faqat ma'lum bir davr uchun dolzarb bo'lib, vaqt o'tishi bilan geopolitik va tarixiy o'zgarishlarni inobatga olmaydi [3].

Taklif qilayotgan yangi turdagi xarita tarixiy va zamonaviy davlatlarning chegaralarini bir vaqtning o'zida aks ettirish imkonini beradi (1-rasm).

1-rasm. Taklif qilinayotgan xarita

- a) Xorazm xonliging taxminiy xaritasi zamonaviy davlatlar bilan visual ko'rinishi;*
b) Qo'qon xonliging taxminiy xaritasi zamonaviy davlatlar bilan visual ko'rinishi;

Taklif qilinayotgan xarita yondashuvi quyidagi afzalliklarga ega:

1. Dinamik muvofiqlashtirish - Tarixiy va zamonaviy davlatlarning chegaralari o'zaro solishtiriladi va ularning o'zgarishi aniq ko'rsatiladi.
2. Interaktiv vizualizatsiya - Xarita foydalanuvchiga turli davrlardagi hududiy o'zgarishlarni tanlash va taqqoslash imkoniyatini beradi.
3. GIS texnologiyalaridan foydalanish - Tarixiy va zamonaviy geopolitik birliklar real vaqtda aniq tahlil qilinadi.
4. Ilmiy va ta'limiy ahamiyat - Ushbu xarita tarixiy-geografik tadqiqotlar uchun muhim bo'lib, maktab va universitetlarda ta'lim vositasi sifatida qo'llanilishi mumkin.
5. Geopolitik va iqtisodiy tahlil uchun qulaylik - Tarixiy davlatlarning hududiy merosi va ularning bugungi geosiyosiy jarayonlarga ta'siri aniq ko'rinadi.

Ushbu yangi yondashuv yordamida tarixiy va zamonaviy xaritalarning kamchiliklari bartaraf etilib, geografik tadqiqotlar, tarixiy tahlillar va siyosiy qarorlar

qabul qilishda katta foyda keltiradi. Bu esa ilm-fan va amaliyot uchun mutlaqo yangi imkoniyatlar eshigini ochadi.

Taklif qilinayotgan xaritaning elektron doskalardan bir qancha ustun va afzal tomonlari bor, bu nafaqat moddiy tomondan balki foydalanish foydalanish qulayligini ham o'z ichiga oladi (1-jadval).

1-jadval.

Ushbu xaritaning elektron doskadan afzalligi

№	Mezonlar	Taklif qilinayotgan loyiha	Elektron doska
1	Narxi	Juda arzon (5\$)	Qimmat (500-1000\$)
2	O'rnatish va texnik xizmat	Oddiy o'rnatiladi, xizmat ko'rsatish deyarli talab qilinmaydi	Maxsus o'rnatish talab qiladi, dasturiy ta'minot va texnik xizmat zarur
3	Elektr energiyasi	Talab qilinmaydi	Doimiy quvvat kerak
4	Qo'llash qulayligi	Hammaning foydalanishi oson	Maxsus o'qitish talab qilishi mumkin
5	Ekologik ta'sir	Ishlab chiqarish va utilizatsiya ekologik zarar	Ishlab chiqarish va utilizatsiya ekologiyaga zararli ta'sir
6	Mustaqillik	Hech qanday tashqi vosita kerak emas	Kompyuter va internet talab qilishi mumkin

Xulosa o'rnida aytadigan bo'lsak, tarixiy va zamonaviy xaritalarni o'zaro muvofiqlashtirish dolzarb ilmiy va amaliy ahamiyatga ega bo'lib, an'anaviy siyosiy, tarixiy, relyef va geografik xaritalarning cheklovlarini bartaraf etish zaruriyatini yuzaga keltiradi. Mavjud xaritalar faqat muayyan davr yoki jihatni aks ettiradi, ularning kombinatsiyasi esa to'liq tahlil qilish uchun yetarli emas.

Bundan tashqari, ushbu xarita elektron doskalardan ustun bo'lib, interaktivlik, dinamik tahlil va avtomatlashtirilgan kartografik jarayonlarni o'zida mujassam etgan. O'zbekiston uchun bu tadqiqotning ahamiyati juda katta bo'lib, mamlakatimizning tarixiy merosini aniqroq anglash, uni ilmiy asosda tahlil qilish va ta'lim jarayonida qo'llash imkonini yaratadi.

Shunday qilib, ushbu innovatsion xarita tarixiy-geografik tadqiqotlar, siyosiy tahlillar va ta'lim jarayoni uchun yangi ufqlar ochib, ilm-fan va amaliyotning o'zaro integratsiyasiga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Sh.A. Suyunov, "Kartografiya o'quv qo'llanma", Toshkent, 2022;
2. A.A. Ibrogimova, "Kartalarni loyihalash va tuzish", Darslik, Toshkent, 2020;
3. Z. Saidboboyev, "Tarixiy geografiya va kartografiya", Shafolat Nur Fayz, Toshkent, 2020;
4. www.wikipediya.uz